

Assurance van niet-financiële informatie: utopie of groeimodel?

Michèl Admiraal

SAMENVATTING Niet-financiële informatie staat volop in de belangstelling. Het succes van ondernemingen wordt niet alleen meer bepaald door financiële resultaten. Gebruikers van jaarrekeningen willen ook andere informatie ontvangen. Net als bij financiële informatie ontstaat hierbij de behoefte aan zekerheid over de betrouwbaarheid, het traditionele werkterrein van de accountant. Voor het Koninklijk NIVRA was dit aanleiding om een kernproject over niet-financiële informatie (NFI) te starten. Dit artikel gaat in op de belangrijkste uitkomsten van het project. Een daarvan is de introductie van een groeimodel voor de ontwikkeling van niet-financiële informatie en de rol van de accountant.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK Accountants kunnen voorzien in de toenemende behoefte van gebruikers aan betrouwbare, niet-financiële informatie, mits ze rekening houden met het groeistadium van de informatie en de hierbij passende rol voor de accountant.

1 Inleiding

Niet-financiële informatie speelt een toenemende rol in de maatschappij. In de publieke sector bij de verantwoording van beleidsresultaten en de maatschappelijke effecten van overheidsbeleid. In de private sector in de vorm van maatschappelijke verslaggeving en prestatiegegevens. Internationale discussies op het gebied van klimaatverandering, bonussen en risicomanagement zorgen voor een verruiming van het blikveld. Organisaties kunnen niet langer volstaan met het verantwoorden van alleen euro's in de jaarrekening. Om de kwaliteit of levensvatbaarheid van een organisatie te kunnen beoordelen, willen gebruikers ook andere informatie ontvangen. Deze informatie wordt in het algemeen aangeduid met de term niet-financiële informatie.

Net als bij financiële informatie het geval is, willen gebruikers van niet-financiële informatie weten of de informatie van voldoende niveau is om verantwoorde beslissingen te

kunnen nemen. De accountant kan hierbij de rol van onafhankelijke deskundige vervullen, die voor de gebruikers van de informatie de kwaliteit toetst van de door de verschaffers afgelegde verantwoording. Deze driehoeksverhouding is uitgewerkt in de *agencytheorie* (Eisenhardt, 1989). Anders dan bij financiële informatie is de rol van de accountant bij niet-financiële informatie niet vanzelfsprekend. Ook andere professionals kunnen als zekerheidsverschaffer (*assurance provider*) optreden, zoals ingenieurs- en adviesbureaus bij verslaggeving over maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen (MVO).

De verslaggevingsnormen op het gebied van financiële informatie hebben een lange ontwikkeling doorgemaakt. Er zijn algemeen aanvaarde grondslagen beschikbaar (bijvoorbeeld de International Financial Reporting Standards of IFRS) en de rol van de accountant is vastgelegd in wet- en regelgeving (bijvoorbeeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek). Ook in de regelgeving voor accountants¹ ligt de focus op financiële informatie. De ontwikkeling van normen voor niet-financiële verslaggeving staat nog volop in de steigers. Alleen op het gebied van MVO bestaat een generiek, maar niet-verplicht normenstelsel, de G3-richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI, 2006). Certificering van de informatie levert hierbij een hogere status op, maar is niet verplicht, laat staan dat de accountant een wettelijk monopolie heeft.

Behalve NIVRA Standaard 3410N 'Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen' bestaan voor accountants nog geen specifieke standaarden voor de controle van niet-financiële informatie. Wel heeft de International Audit and Assurance Standards Board (IAASB) recent ISAE² 3402 'Assurance Reports on Controls at a Service Organisation' vastgesteld en wordt gewerkt aan ISAE 3410 'Assurance on a Greenhouse Gas Statement'. De 'Assurance Standard' AA1000 van AccountAbility voor MVO is niet specifiek voor accountants geschreven en volgt niet het model dat de IAASB hanteert.

Dat niet-financiële informatie een belangrijk maatschappelijk thema is, heeft ook het NIVRA³ onderkend. Daarom zijn de verantwoording en assurance van niet-financiële informatie tot kernproject benoemd.⁴ In 2008 verscheen de wegwijzer 'Niet-financiële informatie in beweging' (NIVRA, 2008) en in 2010 het discussierapport 'Meer dan Euro's alleen' (NIVRA, 2010). Met het kernproject wil het NIVRA de maatschappelijke discussie over niet-financiële informatie stimuleren.⁵ Gebruikers en verschaffers moeten zich realiseren dat de accountant meer is dan alleen een assurance provider. Ook als adviseur of als rapporteur van onderzoeksbevindingen kan hij meerwaarde opleveren, bijvoorbeeld bij het opzetten van niet-financiële informatiesystemen. Wel moeten accountants beseffen dat zij niet de enige deskundigen zijn op het gebied van niet-financiële informatie en dat zij, afhankelijk van het onderwerp, in multidisciplinair verband met andere professionals moeten samenwerken.

Dit artikel bespreekt een aantal belangrijke uitkomsten van het kernproject. Paragraaf 2 gaat in op niet-financiële informatie en de rol van de accountant. Dit levert de basis voor het groeimodel voor niet-financiële informatie in paragraaf 3. Paragraaf 4 bespreekt twee specifieke thema's: geïntegreerde (jaar)verslaggeving en assurance-rapportage door de accountant. Het artikel rondt af met een conclusie.

2 Niet-financiële informatie en accountant

2.1 Inkadering van niet-financiële informatie

In tegenstelling tot financiële informatie is niet-financiële informatie een containerbegrip: het betreft alle soorten informatie die niet direct gekoppeld hoeven te zijn aan een financieel registratiesysteem. Het discussierapport 'Meer dan Euro's alleen' gebruikt de volgende definitie: 'Niet-financiële informatie bestaat uit alle kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de strategie, de bedrijfsvoering en de uitkomsten hiervan in de vorm van prestaties of effecten, zonder dat sprake hoeft te zijn van een directe koppeling met een financieel registratiesysteem.'

Deze definitie is voor zowel de publieke als de private sector toepasbaar. In de publieke sector kan 'strategie' worden vervangen door 'beleid'. In plaats van 'prestaties en effecten' wordt dan meestal gesproken over 'output en outcome'. De grens ligt niet tussen kwantitatief en kwalitatief. Voorbeelden van kwantitatieve, niet-financiële informatie zijn de leerlingaantallen van scholen, het aantal bezoekers op Sail 2010 of de CO₂-uitstoot tijdens Pinkpop. Concrete getallen, maar geen financiële informatie. Kwalitatieve informatie kan de beschrijving van een risicomanagementsysteem betreffen of de effecten van overheidsbeleid, zoals het gevoel van veiligheid op straat.

Internationaal wordt hiervoor wel de term 'narrative reporting' gebruikt, beschrijvende rapportage. Niet-financiële informatie is niet synoniem met MVO-informatie. Het betreft aparte, elkaar deels overlappende aandachtsgebieden. MVO of *corporate social responsibility* (CSR) is een begrip dat op verschillende manieren wordt gebruikt. In enge zin als alleen de informatie over de drie P's (*people, planet en profit*). In ruime zin als een integraal ondernemingsconcept (SER, 2000). MVO- of CSR-verslaggeving bestaat gewoonlijk uit een combinatie van financiële en niet-financiële informatie.

De kern van de definitie sluit aan op de *reporting supply chain*, de rapportageketen die alle processen en partijen omvat die betrokken zijn bij het opstellen, goedkeuren, controleren en gebruiken van de informatie van een organisatie (IFAC, 2008). Meestal wordt de term 'financial reporting supply chain' gehanteerd, maar het onderscheid financieel en niet-financieel is niet echt relevant. Het gaat veel meer om informatieverschaffing in het algemeen, van strategie tot prestaties en effecten. Op dit moment bestaat er geen goed alternatief voor de term niet-financiële informatie, omdat elke andere benaming niet het volledige palet dekt of evenzeer betrekking heeft op financiële informatie. De term is reeds verankerd in het Burgerlijk Wetboek: artikel 2:391 spreekt over niet-financiële prestatie-indicatoren als een van de verplichte onderwerpen in het jaarverslag. Internationaal gezien heeft 'non-financial information' een brede verspreiding, niet alleen bij accountantsorganisaties als de International Federation of Accountants (IFAC) of de Fédération des Experts Comptables Européens (FEE).

Voor de indeling van niet-financiële informatie bestaan diverse invalshoeken: naar onderwerp, organisatorisch perspectief of vaktechnische eisen voor assurance. Het Stramien voor assurance-opdrachten (NIVRA, 2010)⁶ noemt in paragraaf 31 vier soorten niet-financiële informatie:

- bereikte posities en resultaten: behaalde prestaties;
- (werking van) systemen en processen: kwaliteit vanuit organisatorisch perspectief;
- gedrag: naleving (*compliance*) van (gedrags)codes, wet- en regelgeving;
- fysieke kenmerken: beschrijving van een bepaalde toestand of situatie.

Deze indeling geeft geen inzicht in de mate waarin assurance mogelijk is. Dezelfde informatie kan in de ene organisatie wel en de andere niet toetsbaar zijn. Vaak is er sprake van een combinatie van soorten informatie in dezelfde verantwoording. In het NIVRA-kernproject leidde dit tot de conclusie dat het efficiënter is om informatie in te delen naar volwassenheid en verankering ervan in de

governance van de organisatie. Van hieruit kan een link worden gelegd naar de rollen van de accountant.

2.2 Governance en rapportageketen

Informatieverstrekking en het afleggen van verantwoording zijn onlosmakelijk verbonden met de governance en de rapportageketen van een organisatie. Governance betekent in essentie de wijze waarop het bestuur van een organisatie functioneert en met de belanghebbende partijen communiceert. Bij ondernemingen wordt de term *corporate governance* gebruikt (Peij, 2008), in de publieke of overheidssector de term *public governance* (Bossert, 2003). In het algemeen staan vier elementen centraal: sturing en beheersing (intern gericht) en toezicht en verantwoording (extern gericht). Om governance goed te laten functioneren, moeten ze met elkaar in evenwicht zijn. Intern ligt het accent op sturingsinformatie, extern op verantwoordingsinformatie.

De rapportageketen levert de informatie die nodig is om de governance van een organisatie goed te laten functioneren. Om de kwaliteit hiervan te kunnen garanderen, moeten voldoende waarborgen en controles in het systeem zijn ingebouwd. Dit is voor niet-financiële informatie niet anders dan voor financiële informatie. In de rapportageketen zijn verschillende belanghebbende partijen te onderscheiden, zowel binnen als buiten de organisatie. In het NIVRA-kernproject is gekozen voor een driedeling die aansluit bij de primaire rol die elke partij in de rapportageketen vervult: gebruiker, verschaffer en accountant (controleur). Met accountant is de functie van accountant bedoeld, dit kan een intern, overheids- of externe accountant betreffen. Toezichthouders worden als een bijzondere groep van gebruikers gezien.

2.3 Perspectief van gebruikers en verschaffers

De gebruikers van informatie vervullen de belangrijkste rol binnen de rapportageketen. Informatie heeft alleen waarde indien deze voldoet aan de behoeften van de gebruikers. Een gangbare term voor gebruikers is *stakeholders* of belanghebbenden (IFAC, 2007). Stakeholders of belanghebbenden zijn alle partijen die invloed hebben op of beïnvloed kunnen worden door de gedragingen van een organisatie. Niet elke belanghebbende hoeft echter een gebruiker van informatie te zijn en omgekeerd. In dit artikel ligt het accent primair op het gebruikmaken van informatie en wordt de algemene term gebruikers gehanteerd. Gebruikers zijn geen homogene groep, ze kunnen variëren van investeerders tot omwonenden. Ook kunnen ze meerdere rollen tegelijk vervullen, bijvoorbeeld die van werknemer, aandeelhouder en consument. De belangen en verwachtingen van gebruikers kunnen per organisatie verschillen en in de loop van de tijd veranderen. Het is

voor een organisatie moeilijk om voortdurend met alle gebruikers rekening te houden. Voor zover de verstrekking van informatie nog niet via wetgeving is vastgelegd, ligt de oplossing voor dit probleem in de voortdurende dialoog met de gebruikers. Gebruikersdialoog (*stakeholder engagement* of *management*) kan volgens AA1000SES 'Stakeholder Engagement Standard' van AccountAbility omschreven worden als de gestructureerde dialoog van een organisatie met haar omgeving, met als doel zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van belanghebbenden.

Het bestuur van een organisatie vervult de rol van informatieverstrekker. Het bestuur gebruikt de informatie niet alleen om verantwoording naar buiten toe af te leggen, maar ook om zelf sturing aan de organisatie te kunnen geven. De verschaffer is in die zin ook zelf een (interne) gebruiker van niet-financiële informatie. Voor de verschaffer is het belangrijk om te weten welke informatie voor de gebruikers relevant is. Hierbij kan een belangenconflict optreden, omdat de gewenste informatie concurrentie- of marktgevoelig kan zijn. De verschaffer zal zich verder afvragen of de wens van de gebruikers tot meer openheid opweegt tegen de hiervoor vereiste investeringen. Voor het versterken van het vertrouwen van gebruikers in de kwaliteit van de informatie kan hij gebruikmaken van een onafhankelijke professional, de accountant.

2.4 De rol van de accountant

De accountant vervult de functie van onafhankelijke deskundige, die voor de gebruikers de kwaliteit toetst van de door de verschaffer afgelegde verantwoording. Als intermediair neutraliseert hij de belangentegenstelling en het verschil in beschikbare informatie tussen beide partijen. De kerncompetentie van de accountant ligt in het versterken van het vertrouwen van de gebruikers in de kwaliteit van informatie, zodat zij deze informatie kunnen gebruiken voor hun besluitvorming.⁷ Voor de grondslag van de accountant zijn verschillende theorieën ontwikkeld, waaronder de hiervoor reeds genoemde agencytheorie. In principe kan de accountant drie rollen vervullen:

- Adviseur bij de inrichting en verbetering van informatiesystemen en -processen in de organisatie, via het uitbrengen van adviezen. Dit kan variëren van het creëren van *awareness* bij een organisatie over haar kerndoelen (normzetting) tot het adviseren van een organisatie bij de implementatie van informatie- en verantwoordingsystemen (inrichting). Het is aan de accountant om te bepalen in welke vorm hij zijn advies uitbrengt. In principe is alleen de Verordening gedragscode (VGC) van het NIVRA voor hem relevant.

- Rapporteur van onderzoeksbevindingen over het proces van totstandkoming van de niet-financiële informatie of over de informatie zelf, zonder een oordeel of assurance te geven. Het is de gebruiker die zelf zijn conclusies trekt, op basis van de bevindingen van de accountant. De rapportage kan zowel intern als extern zijn gericht. De VGC en NIVRA Standaard 4400 'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie' vormen de primaire grondslag.
- Assurance provider over de betrouwbaarheid van het proces van totstandkoming van de niet-financiële informatie of over de informatie zelf. De accountant rapporteert via een assurance-rapport. De rapportages zijn ook hier gericht op gebruikers binnen of buiten de organisatie. Van toepassing zijn de VGC, het Stramien voor assurance-opdrachten en NIVRA Standaard 3000 'Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie'. In het geval van MVO-verslaggeving wordt NIVRA Standaard 3410N toegepast.

Adviseren en assurance verschaffen over niet-financiële informatie zijn niet voorbehouden aan accountants, ook andere professionals zijn actief. De accountant zal zijn toegevoegde waarde moeten bewijzen; gebruikers en verschaffers zien hem vooral als financieel expert. Maar juist door zijn expertise op het gebied van de inrichting, verslaggeving en controle van informatie is hij goed in staat om ook bij niet-financiële informatie een relevante rol te vervullen. Het gereedschap van de accountant is geschikt voor financiële en niet-financiële informatie. Controle is in essentie niet anders dan toetsen aan een norm. Bij heldere normen, beschikbare meetgegevens en voldoende expertise van de accountant is het soort informatie eigenlijk niet meer relevant.

Wel zal hij, naarmate de informatie verder afstaat van financiële systemen of expertkennis vereist (bijvoorbeeld bij CO₂-emissies), ook andere, meer specifieke disciplines bij zijn onderzoek betrekken. Bijvoorbeeld *operational auditors*, bedrijfseconomen, ingenieurs of sociologen. Dit kan via de vorming van multidisciplinaire teams, waarbij de accountant eindverantwoordelijk blijft. Inschakeling van experts komt ook voor bij de controle van jaarrekeningen, bijvoorbeeld actuarissen, fiscalisten, taxateurs of juristen. Het niet zelf beschikken over specialistische kennis hoeft daarom geen reden te zijn om zich ver te houden van niet-financiële informatie.

3 Groeimodel niet-financiële informatie

Discussies over de verantwoording van niet-financiële informatie richten zich vooral op het ontbreken van eenduidige normenkaders en de rol van de accountant als

assurance provider. De diversiteit aan soorten niet-financiële informatie draagt hieraan bij. Voor sommige soorten informatie zijn al min of meer normen ontwikkeld, zoals bij MVO en CO₂-emissies. De criteria voor de verantwoording van de impact van een organisatie op de maatschappij staan daarentegen nog in de kinderschoenen.

Het heeft geen zin om de verschillen met financiële informatie uit te vergroten. Accountants moeten in dialoog treden met de verschaffers en gebruikers van niet-financiële informatie om hun verwachtingen expliciet te maken. Het verstrekken van assurance over niet-financiële informatie is geen doel op zich. Het is de eindfase in een logische ontwikkeling, waarin een toenemende behoefte bij gebruikers aan meer dan alleen financiële informatie ook leidt tot een groeiende behoefte aan zekerheid over de betrouwbaarheid ervan. De invulling van het begrip betrouwbaarheid is voor financiële en niet-financiële informatie overigens gelijk: informatie is voor een gebruiker betrouwbaar als het risico op ongemerkte afwijkingen of fouten is teruggebracht tot een voor hem aanvaardbaar niveau. Dit hangt nauw samen met het begrip materialiteit: de kritische grens waarboven de besluitvorming van de gebruiker kan worden beïnvloed.

Accountants moeten niet aan de zijlijn blijven staan en afwachten totdat de normen volledig zijn uitgewerkt. Dit doet tekort aan hun verschillende rollen, levert het risico op dat andere professionals hen voor zijn of dat normen niet controleerbaar blijken te zijn. In het NIVRA-kernproject is gekozen voor een groeimodel dat aansluit bij de ontwikkelingsstadia van niet-financiële informatie.

3.1 Vijf ontwikkelingsstadia

De rol van de accountant bij niet-financiële informatie wordt in feite bepaald door twee dimensies: de volwassenheid van de informatie en de verankering van de informatie in de organisatie. Elke dimensie kent een aantal criteria die bepalend zijn voor de fase waarin de informatie zich bevindt en die ook de voorwaarden aangeven om in een volgende fase terecht te komen. Dit is uitgewerkt in tabel 1.

Op grond van deze criteria zijn vijf ontwikkelingsstadia te definiëren:

1. Er is geen werkend systeem voor niet-financiële informatie en de organisatie is zich niet bewust van het nut en de noodzaak ervan. Er is nog geen gebruikersdialoog. Een zekere mate van niet-financiële informatie zal altijd bestaan, maar het gebruik is informeel en niet gestructureerd.
2. Er bestaat reeds awareness in de organisatie. De informatie wordt in kaart gebracht via een interne analyse

Tabel 1 Criteria niet-financiële informatie

Verankering in de organisatie	Volwassenheid van de niet-financiële informatie
1. Is er sprake van een sluitend registratiesysteem met een link naar financiële informatiesystemen?	5. Is er sprake van een duidelijk afgebakend en identificeerbaar object voor onderzoek?
2. Valt dit systeem binnen een systeem van planning en control?	6. Is dit object meetbaar en zijn hierover gegevens beschikbaar?
3. Is de informatie onderdeel van de governance- en management-controlstructuur?	7. Bestaan normen voor de verantwoording en toetsing ervan?
4. Vindt dialoog met de gebruikers plaats en leidt dit tot aanpassing en verbetering?	8. Is het mogelijk om op basis hiervan assurance te verstrekken?
	9. Is duidelijk welke onderwerpen (issues) van belang zijn voor de gebruikers en welke informatie daarover gewenst is?

van belangrijke onderwerpen. Er wordt gewerkt aan de inrichting van een systeem. Dit bevindt zich nog in een experimenteel stadium.

3. De inrichting en het bestaan van het informatiesysteem liggen vast, maar de werking is nog niet gegarandeerd. De inbedding in de governancestructuur en de rapportageketen is beperkt. Intern wordt onderzocht hoe de gebruikersdialoog het beste kan plaatsvinden.
4. Het informatiesysteem functioneert binnen de organisatie reeds als onderdeel van de governancestructuur en de rapportageketen, maar de normen voor verantwoording en assurance staan nog in de steigers. Assurance geven is veelal nog niet mogelijk. Het accent ligt op onderzoeken en rapporteren ter verbetering, met terugkoppeling via gebruikersdialoog.
5. Het informatiesysteem functioneert binnen een duidelijk normenkader voor verantwoording en assurance, met periodieke in- en externe bijsturing op basis van gebruikersdialoog. Het is mogelijk om assurance te verstrekken. Het hangt van de gebruikers af of deze inderdaad behoefte hebben aan assurance door een derde partij, zoals de accountant.

Het verloop van deze vijf ontwikkelingsstadia is uitgewerkt in figuur 1.

De accountant kan in elke fase een rol spelen, zoals blijkt in tabel 2. Hierin is een koppeling gemaakt tussen ontwikkelingsstadium en rol van de accountant. De kleuren geven de fasering weer. Deze loopt van donker (fase 1) naar wit (fase 5). De laatste kolom noemt de belangrijkste normen voor de accountant. Per situatie kan er sprake zijn van aanvullende voorschriften en regelgeving.

De benaming van de fasen is gekoppeld aan het systeem rondom de informatieverschaffing, niet aan de inhoud van de informatie. Zo is het mogelijk dat de accountant assurance verschaft over de opzet van een administratief systeem, mits de informatieverschaffing over dit systeem en de informatie zelf voldoen aan de assurance-voorwaarden van fase 5. De nieuwe IAASB-standaard ISAE 3402 'Assurance Reports on Controls at a Service Organisation' is een voorbeeld hiervan.

3.2 Groei-model en accountant

Het groei-model biedt de mogelijkheid om per organisatie te bepalen in welk stadium deze verkeert. Het is mogelijk dat binnen dezelfde organisatie per soort informatie verschillende stadia naast elkaar bestaan. De accountant stelt samen met de verschaffer en de gebruikers vast in welk stadium de informatie zich bevindt, welke verantwoording hierbij past

Figuur 1 Ontwikkelingsstadia niet-financiële informatie

Tabel 2 Fasen in de ontwikkeling

Fase in de ontwikkeling	Verankering organisatie	Volwassenheid informatie	Primaire rol accountant	Normenkader accountant
1. geen awareness			Advies: nulmeting	Alleen VGC
2. awareness-opzet			Advies: inrichting	Alleen VGC
3. opzet-bestaan			Advies: testen bestaan	Alleen VGC
4. bestaan-werking			Rapporteren bevindingen	Standaard 4400
5. werking-volwassenheid			Assurance verschaffen	Standaard 3000

en welke rol van de accountant wordt verwacht. Zo blijkt of verwachtingen en mogelijkheden op elkaar aansluiten. De mate waarin wordt voldaan aan de negen criteria (tabel 1) is hierbij richtinggevend:

- In fase 1 wordt aan geen criterium voldaan, eerst moet awareness gecreëerd worden. Zo zal de accountant een organisatie zonder enige MVO-ervaring afraden om binnen een jaar tot publieke MVO-verslaggeving over te gaan. Eerst moet intern nagedacht worden over het onderliggende doel dat men hiermee wil bereiken. Veel ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) verkeren in deze fase wat betreft MVO-verslaggeving.
- In fase 2 wordt al in beperkte mate voldaan aan de organisatorische criteria; de accountant zal advies geven over de inrichting van het informatiesysteem. Bij de informatie wordt nagedacht over de prioriteiten. De accountant kan voorbeelden aanreiken van soorten informatie of rapportages.
- Fase 3 is een omslagpunt. Het raamwerk ligt er, maar er is geen dialoog met gebruikers en het systeem moet nog getest worden. De contouren van de informatie zijn duidelijk. De accountant zal advies geven over de inbedding van het systeem in de organisatie en over gebruikersdialoog.
- In fase 4 wordt voldaan aan de vier organisatiecriteria: het systeem functioneert. De normen voor verslaggeving liggen nog niet vast. Assurance geven heeft weinig zin, wel het rapporteren van bevindingen over het functioneren van het systeem om dit te verbeteren. Een voorbeeld is de huidige verantwoording over risicomangement in het jaarverslag.
- In fase 5 is voldaan aan alle criteria, de accountant kan assurance verschaffen indien dit door de verschaffer en de gebruikers wenselijk wordt geacht. Bij MVO-verslagen komt het voor dat de accountant verschillende niveaus van zekerheid verstrekt, afhankelijk van de kwaliteit van de diverse onderdelen van het verslag. Het is de vraag of de gebruikers hiermee geholpen zijn, omdat het voor hen zo moeilijk is om een goed totaalbeeld te krijgen.

3.3 Enkele kanttekeningen

Vaak gaat interne assurance (interne auditdienst richting het bestuur) vooraf aan externe assurance (externe accountant richting de externe gebruikers). Het biedt de mogelijkheid om te experimenteren en tekortkomingen te herstellen zonder implicaties voor de reputatie van de organisatie. Omdat er sprake is van een beperkte verspreidingskring kunnen specifieke afspraken worden gemaakt. Daarom is de interne accountant vaak eerder betrokken bij niet-financiële informatie dan de externe accountant.

Een verdere fase in de ontwikkeling van niet-financiële informatie in de organisatie betekent niet automatisch dat de rol van de accountant verandert of dat altijd de assurance-fase bereikt moet worden. Dit is afhankelijk van zijn dialoog met de verschaffer en de gebruikers. Het rapporteren van bevindingen over de feitelijke werking van een systeem kan meer waarde hebben dan alleen assurance geven over de uitkomsten. Inzicht in het functioneren van een systeem voor klachtenafhandeling kan belangrijker zijn dan zekerheid over het aantal afgehandelde klachten.

Meegroeien met de ontwikkeling van niet-financiële informatie brengt dilemma's met zich mee. De accountant moet een afweging maken, of hij een assurance-opdracht pas aanvaardt als aan alle vereisten voor assurance is voldaan of dat in overleg met de betrokkenen voor een groeitrajec wordt gekozen. In het laatste geval voert de accountant in een eerder ontwikkelstadium reeds specifieke controlewerkzaamheden uit, maar geeft hij nog geen of slechts over enkele deelaspecten assurance af. Het voordeel van deze aanpak is dat eventuele verhinderingen voor assurance eerder onderkend worden. Anderzijds kan meegroeien de bedreiging van zelftoetsing opleveren wanneer de accountant van advisering overstapt naar assurance. Reeds bij de advisering moet hij voldoende waarborgen inbouwen. Besluitvorming, normbepaling en implementatie moeten aan de organisatie zelf worden overgelaten. Dit probleem is niet anders dan bij elke andere vorm van controle en advies.

3.4 Toepassing in de praktijk

In het discussierapport 'Meer dan Euro's alleen' is het groeimodel toegepast op zes praktijkcases. De case van beursfonds Akzo-Nobel laat de integratie zien van MVO-informatie in de jaarverslaggeving. Toch worden bij het geïntegreerde jaarverslag nog twee aparte verklaringen afgegeven: een voor de financiële jaarrekening en een voor de MVO-informatie. De case van Rabobank Nederland toont het belang van een goede governance en gebruikersdialoog bij MVO-verslaggeving. De interne en externe accountant werken nauw samen. Het is de bedoeling om ook hier financiële en MVO-informatie te integreren. De case van de 24-uurs postbezorging door TNT-Post laat zien dat de certificering van de betreffende indicator essentieel onderdeel is van de interne sturing en beheersing van de primaire bedrijfsprocessen. Het betreft niet slechts een wettelijke verplichting, maar cruciale stuurinformatie. De accountant werkt samen met externe onderzoeksbureaus. De case van opleidingsinstituut NIBE-SVV is bijzonder, omdat de accountant opvallend afwezig is. De externe toezichthouder vertrouwt op een systeem van interne en externe *checks and balances*, aangevuld met eigen visitaties. De behoefte aan betrouwbare niet-financiële informatie leidt dus niet altijd tot het inschakelen van de accountant als assurance provider. Bij de case van ontwikkelingshulporganisatie SNV ligt het accent op de controle van managementinformatie. De interne accountant is betrokken geweest vanaf het eerste ontwikkelingsstadium en rapporteert nu of de organisatie in control is en welke verbeteringen mogelijk zijn. De case van Koninklijke DSM is een voorbeeld van ontwikkelingsstadium 4: de accountant toetst wel de werking van het risicomangementsysteem en de informatieverschaffing hierover, maar rapporteert alleen via de *management letter* aan het bestuur, zonder assurance te geven.

Verdere verfijning van het groeimodel kan worden bereikt door wetenschappelijke verdieping en praktijkonderzoek. Het is interessant om een link te leggen met theorieën over de groeifasen van een onderneming (bijvoorbeeld Greiner, 1972). De Rijksauditedienst heeft recent een model ontwikkeld voor MVO-onderzoek (RAD 2010). Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, hanteert een driefasenmodel voor risicomangement (Aedes 2010). Beide modellen richten zich echter primair op de ontwikkeling van de organisatie, niet op de rol van de accountant hierbij.

4 Specifieke thema's

In het NIVRA-kernproject NFI zijn twee specifieke thema's aan de orde geweest die elk geleid hebben tot een aanbeveling in het discussierapport 'Meer dan Euro's alleen': de tendens naar geïntegreerde jaarverslaggeving en de behoefte aan duidelijke assurance-rapportage door de accountant.

4.1 Geïntegreerde jaarverslaggeving: opmaat voor de toekomst

De toenemende tendens naar 'integrated reporting' en 'integrated assurance' is niet nieuw. Reeds in 2000 wees Wallage op de behoefte aan verificatie van integrale ondernemingsverslaggeving (Wallage 2000). In 'De Accountant' verscheen recent een artikel met de veelzeggende kop 'Jaarverslaggeving op de schop' (Wallage en Bartels, 2010). Dit sluit naadloos aan op de tweede aanbeveling van het discussierapport 'Meer dan Euro's alleen' om een geïntegreerd raamwerk, een *conceptual framework* voor financiële en niet-financiële informatie te ontwikkelen. Tijdens het NIVRA-kernproject was al geconstateerd dat het onderscheid financieel en niet-financieel voor de gebruikers niet relevant is. Gebruikers gaat het om inhoud en kwaliteit, zij willen een volledig beeld hebben van het functioneren van een organisatie. Liefst met een leesbare rapportage door een vertrouwenwekkende professional.

Internationaal bestaat veel aandacht voor het thema, getuige de recente oprichting van het International Integrated Reporting Committee (IIRC), met als doel om binnen twee jaar een algemeen aanvaard raamwerk te ontwikkelen, 'a framework which brings together financial, environmental, social and governance information in a clear, concise, consistent and comparable format' (IIRC, 2010). In het IIRC participeren ook accountantsorganisaties. Het is immers belangrijk dat accountants vanaf het beginstadium meedenken. Nieuwe verslaggevingsnormen vormen het toekomstige toetsingskader voor hun controle. Een structurele dialoog met verschaffers en gebruikers is noodzakelijk om een nieuwe verwachtingskloof te voorkomen. Accountants moeten het assurance-vraagstuk vanuit een geheel ander perspectief benaderen: niet vanuit het aanbod of de stand van accountantstechniek, maar vanuit de vraag van verschaffers en gebruikers.

4.2 Assurance-rapportage: what's in a name?

Volgens de bestaande regelgeving voor accountants verstrekt de accountant zijn assurance in de vorm van een verklaring (alleen bij historische financiële informatie) of een assurance-rapport (alle overige informatie, waaronder niet-financiële informatie). In beide gevallen is sprake van een assurance-opdracht (Eimers en Verkruijsse, 2006). Dit nuanceverschil valt aan verschaffer en gebruikers van niet-financiële informatie moeilijk uit te leggen. Zo wordt de NIVRA-commissie Controleprotocollen nog regelmatig geconfronteerd met de opinie dat een assurance-opdracht inferieur zou zijn aan een verklaring. Dit pleit ervoor om de ingeburgerde term 'verklaring' een bredere toepassing te geven, voor alle gevallen waarin de accountant als assurance provider optreedt.

Assurance-opdrachten kunnen leiden tot een oordeel met een redelijke of beperkte mate van zekerheid. Opvallend

genoeg is de feitelijke inhoud van beide begrippen in de regelgeving niet gedefinieerd of gekwantificeerd. Het blijft bij de omschrijving dat bij een redelijke mate van zekerheid het risico van een onjuiste conclusie van de accountant tot een 'aanvaardbaar laag niveau' is teruggebracht. Bij een beperkte mate van zekerheid is dit een 'aanvaardbaar niveau'. Om het verschil aan te geven, wordt in het oordeel een dubbele ontkenning gebruikt ('niet is gebleken dat niet'). Een verwachtingskloof ligt voor de hand. Dit is bevestigd door de enquête-uitslag in het discussierapport 'Meer dan Euro's alleen'. Niet alleen bij gebruikers en verschafters, maar ook bij accountants is sprake van een sterk variërende perceptie van de termen 'redelijk' en 'beperkt'. Beide termen scoorden zekerheidspercentages van 5 tot 95 procent. Geen verrassende conclusie, uit een eerdere IAASB publicatie (IAASB, 2008) bleek dit ook al. In een reactie op het discussierapport 'Meer dan Euro's alleen' schrijft Eumedion, de belangenorganisatie van institutionele beleggers, niet helemaal overtuigd te zijn van de toegevoegde waarde van assurance van niet-financiële informatie door accountants wanneer deze verstrekt wordt in de vorm van het thans in de praktijk gebruikelijke assurance-rapport. Volgens Eumedion kan het hanteren van twee zekerheidsniveaus leiden tot verwarring bij de institutionele beleggers en andere gebruikers. Het geeft te denken als de accountant kennelijk niet in staat is om in zijn rapportage aan de gebruiker duidelijk te zijn over wat de door hem verstrekte zekerheid inhoudt. De derde aanbeveling van het discussierapport om de bestaande rapportagevormen te verbeteren en de houdbaarheid van het assurance-raamwerk te onderzoeken, is dus uiterst actueel. Dit blijkt ook uit de recente discussie tussen accountants (Blokdijk, 2010). Hoewel assurance in principe kan variëren van 0 tot 100 procent, kan de vraag gesteld worden of de gebruiker niet de behoefte heeft aan maar één soort zekerheid: 'het klopt of

het klopt niet'. Zo zijn we weer terug bij 'de enkele handtekening' van Limperg.

5 Conclusie

Niet-financiële informatie speelt een toenemende rol in de maatschappij. Hoewel de kerncompetentie van accountants bestaat uit het verschaffen van assurance over jaarrekeningen en andere historische financiële informatie, betekent dit niet dat zij bij niet-financiële informatie geen rol hebben. Richtinggevend zijn de verwachtingen van de gebruikers en de verschafters in de rapportageketen. Niet-financiële informatie is een containerbegrip dat op verschillende manieren kan worden ingedeeld.

Accountants kunnen in principe drie rollen vervullen: die van adviseur, rapporteur van bevindingen of assurance-verschaffer. Om een link te leggen tussen informatie en rol van de accountant is in het NIVRA-kernproject 'Niet-financiële informatie' een groeimodel ontwikkeld. Bepalende factoren zijn de volwassenheid van de informatie en de verankering ervan in de organisatie. Adviseren en assurance verschaffen zijn niet voorbehouden aan accountants, ook andere professionals zijn actief op het terrein van niet-financiële informatie. De accountant zal zich moeten bewijzen, maar heeft goede papieren, waaronder deskundigheid en een stelsel van kwaliteitsnormen. Vraagt de niet-financiële informatie om specialistische kennis, dan kan hij een multidisciplinair team vormen. Voortdurende maatschappelijke dialoog met verschafters en gebruikers blijft belangrijk. ■

M. J.P. Admiraal RA is adviseur Beroepsontwikkeling en Beleid bij het Koninklijk NIVRA en projectleider niet-financiële informatie. Hiervoor was hij werkzaam bij de Nederlandse Zorgautoriteit en had hij een eigen accountantspraktijk.

Literatuur

- Aedes (2010), *Compact 45: Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen*, Hilversum: Aedes, pp. 22-31.
- Blokdijk, J.H. (2010), De betekenis van 'assurance' in het maatschappelijk verkeer, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfsconomie*, vol. 84, no. 9, pp. 416-428.
- Bossert, J. (2003), *Public governance. Leidraad voor goed bestuur en management*, Breukelen: Nyenrode.
- Eimers, P.W.A. en J.P.J. Verkruijsse (2006), Het 'Stramien voor assurance-opdrachten': een opmaat voor de toekomst, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfsconomie*, vol. 80, no.

- 12, pp. 602-610.
- Eisenhardt, H.M. (1989), Agency theory: an assessment and review, *The Academy of Management Review*, vol. 14, no. 1, pp. 57-74.
- Global Reporting Initiative (2006), *Sustainability Reporting Guidelines Version 3.0 (G3)*, Amsterdam: GRI; zie: www.globalreporting.org/reportingframework.
- Greiner, L.E. (1972), Evolution and revolution as organizations grow, *Harvard Business Review*, vol. 50, no 4, pp. 37-46.
- IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) (2008), *Matters to consider in a revision of international standard on review*

- engagements 2400, engagements to review financial statements. Consultation paper*, New York: IFAC; zie: www.ifac.org.
- IFAC (International Federation of Accountants) (2007), *Stakeholder engagement: a good practice handbook for companies doing business in emerging markets*, New York: IFAC; zie: www.ifac.org.
- IFAC (International Federation of Accountants) (2008), *Financial reporting supply chain: current perspectives and directions*, New York: IFAC; zie: www.ifac.org.
- IIRC (International Integrated Reporting Committee) (2010), *Welcome to the IIRC*; zie: www.integratedreporting.org.

■ NIVRA (Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants) (2008), *Niet-financiële informatie in beweging. Een wegwijzer voor de verantwoording en assurance van niet-financiële informatie in de publieke sector*, Amsterdam: NIVRA; zie: www.nivra.nl/NivraSite/Het+NIVRA/Kernproject_Assurance_NFI.aspx.

■ NIVRA (Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants) (2010), *Meer dan Euro's alleen. Nieuwe kaders voor de verantwoording en assurance van niet-financiële informatie*, Amsterdam: NIVRA; zie: www.nivra.nl/NivraSite/Het+NIVRA/Kernproject_Assurance_NFI.aspx.

■ NIVRA (Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants) (2010), *Handleiding Regelgeving Accountancy Deel Ia, Stramien voor assurance-opdrachten*, Amsterdam: NIVRA.

■ Peij, S.C. (2008), *Handboek corporate governance*, Deventer: Kluwer.

■ RAD (Rijksauditedienst) (2010), *Groeimodel Duurzaamheid/MVO*; zie: www.rad.nl.

■ SER (Sociaal-Economische Raad) (2000), *De winst van waarden. Advies 2000/11*, Den Haag: SER; zie: www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2000-2007/2000/b19054.aspx.

■ Wallage, Ph. (2000), Verificatie van integrale ondernemingsverslaggeving, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 74, no. 9, pp. 384-391.

■ Wallage, Ph. en W.J. Bartels (2010), Jaarverslaggeving op de schop, *De Accountant*, 2010, no. 9, pp. 18-21.

Noten

1 Hieronder wordt het geheel aan gedrags- en beroepsregels voor accountants verstaan, waaronder de Wet op de Registeraccountants (Wet RA), de Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA), het Besluit Toezicht Accountantsorganisaties (BTA) en door het Koninklijk NIVRA vastgestelde verordeningen en nadere voorschriften. In het bijzonder de Verordening gedragscode (VGC) en de Nadere Voorschriften Controle- en overige standaarden (NV COS). Voor de standaarden van de NV COS wordt in dit artikel als algemene term gebruikt: '(NIVRA) Standaard' plus het nummer van de betreffende standaard.

2 DE IAASB onderscheidt verschillende soorten standaards voor accountants, afhankelijk van de soort opdracht: ISAE staat voor International Standards on Assurance Engagements.

3 Het Koninklijk NIVRA en de NOVAA zijn bezig te fuseren. Zij gaan verder onder de naam NBA, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

4 Het NIVRA-kernproject bestaat uit drie fasen. In 2008 werd het projectdeel voor de publieke sector afgesloten. Het projectdeel voor de private sector werd uitgevoerd door een breed samengestelde projectgroep met Michèl Admiraal RA als projectleider en Robert Mul als voorzitter (beiden NIVRA). De vaktechnische bewaking van het project lag in handen van een Begeleidingscommissie met als voorzitter Hans Gortemaker, hoogleraar EUR. De laatste fase van het project is najaar 2010 gestart met de oprichting van een taskforce Niet-financiële informatie (NFI). Voor meer informatie wordt verwezen naar de in de tekst genoemde publicaties.

5 Om dit te stimuleren, heeft het NIVRA in het najaar van 2010 de taskforce NFI opgericht. De taskforce heeft als doel om niet-financiële informatie prominent op de maatschappelijke agenda te krijgen. En die van accountants, bijvoorbeeld door het organiseren van deelsessies tijdens de jaarlijkse Accountantsdag.

6 Het Stramien voor assurance-opdrachten vormt het algemene kader voor de uitvoering van assurance-opdrachten en is onderdeel van de NV COS van het NIVRA.

7 Het Stramien hanteert de volgende definitie (paragraaf 7): 'Een assurance-opdracht is een opdracht waarbij een accountant een conclusie formuleert die is bedoeld om het vertrouwen van de beoogde gebruikers, niet zijnde de verantwoordelijke partij, in de uitkomst van de evaluatie van of de toetsing van het object van onderzoek ten opzichte van de criteria, te versterken.'